

SURUNKALI BAKTERIAL RINOSINUSITNING KLINIK KECHISHINING O'ZIGA XOSLIGI

Mirzayeva Nilufar Shavkat qizi

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi tayanch doktoranti
nilufarshovkat@gmail.com

Xudjanov Shaimardan Kushshayevich

Ilmiy rahbar:

t.f.n dotsent Toshkent tibbiyot akademiyasi
shohmardonxudjanovich@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15075365>

Annotatsiya. Ushbu maqolada surunkali bakterial rinosinusitning klinik kechishining o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan. Maqolada kasallikning patogenez, diagnostikasi, klinik ko'rinishlari va davolash usullari haqida adabiyotlar sharhi keltirilgan. Surunkali bakterial rinosinusitni davolashdagi zamonaviy yondashuvlar va ularning samaradorligi muhokama qilingan. Kasallikning o'ziga xos klinik kechishi va uni boshqarishning samarali strategiyalari bo'yicha xulosalar chiqarilgan.

Kalit so'zlar: surunkali bakterial rinosinusit, klinik kechishi, patogenez, diagnostika, davolash, antibiotikoterapiya, sinusit

Аннотация. В данной статье анализируются особенности клинического течения хронического бактериального риносинусита. В статье представлен обзор литературы о патогенезе, диагностике, клинических проявлениях и методах лечения заболевания. Обсуждались современные подходы к лечению хронического бактериального риносинусита и их эффективность. Были сделаны выводы о конкретном клиническом течении заболевания и эффективных стратегиях его лечения.

Ключевые слова: хронический бактериальный риносинусит, клиническое течение, патогенез, диагностика, лечение, антибиотикотерапия, синусит

Abstract. This article analyzes the peculiarities of the clinical course of chronic bacterial rhinosinusitis. The article presents a review of the literature on the pathogenesis, diagnosis, clinical manifestations and methods of treatment of the disease. Modern approaches to the treatment of chronic bacterial rhinosinusitis and their effectiveness have been discussed. Conclusions have been drawn on the specific clinical course of the disease and effective strategies for its management.

Keywords: chronic bacterial rhinosinusitis, clinical course, pathogenesis, diagnosis, treatment, antibiotic therapy, sinusitis

Surunkali bakterial rinosinusit (SBRs) – burun bo'shlig'i va paranazal sinuslarning 12 haftadan ortiq davom etuvchi yallig'lanishi bo'lib, bakterial infeksiya bilan bog'liq bo'lgan holda rivojlanadi [1]. Bu patologiya butun dunyo bo'ylab keng tarqalgan bo'lib, O'zbekistonda ham otorinolarinologiya amaliyotida eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri hisoblanadi. Umuman olganda, aholi orasida rinosinusit tarqalishi 5-15% ni tashkil etadi, va ularning 2-5% surunkali shaklga o'tadi [2].

Surunkali bakterial rinosinusit nafaqat bemorning hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, balki sezilarli ijtimoiy-iqtisodiy xarajatlar va sog'liqni saqlash resurslari sarfini ham keltirib chiqaradi. Bu kasallik meditsinaga murojaat qilish, antibiotiklar tayinlash va jarrohlik aralashuvlarning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi [3].

Surunkali bakterial rinosinusitning klinik kechishi har xil bemorlarda turlicha namoyon bo'lishi mumkin, bu esa tashxis qo'yish va samarali davolash strategiyasini tanlashda muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Shuningdek, kasallikning o'ziga xos klinik kechishiga bir qator omillar, jumladan, etnik va geografik xususiyatlar, yondosh kasalliklar, bakterial flora, immunologik holat va davolashga javobning o'ziga xosligi ta'sir ko'rsatadi [4].

Ushbu maqolaning maqsadi surunkali bakterial rinosinusitning klinik kechishining o'ziga xos xususiyatlarini adabiyotlar tahlili asosida o'rganish, shuningdek, kasallikning tashxisi va davolashga zamonaviy yondashuvlarni tahlil qilishdan iborat.

Asosiy qism. Xalqaro adabiyotlarga ko'ra, surunkali bakterial rinosinusit tashxisi quyidagi mezonlarga asoslanadi: 12 hafta va undan ortiq davom etuvchi klinik alomatlar, burun yo'llarining endoskopik tekshiruvda patologik o'zgarishlar, va kompyuter tomografiyada paranazal sinuslar shilliq qavatining qalinlashuvi [5]. Surunkali bakterial rinosinusitning rivojlanishida *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* va *Moraxella catarrhalis* kabi mikroorganizmlar asosiy qo'zg'atuvchilar hisoblanadi [6].

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, surunkali bakterial rinosinusitning klinik kechishi ko'p jihatdan patogen mikroorganizmlar, ularning virulentlik omillari va antibiotiklarga chidamliligi bilan bog'liq. Shuningdek, bemorlardagi allergik holatlar, immunitet tizimining buzilishlari, va anatomik anomaliyalar ham kasallikning og'irligiga va davolashga javobga ta'sir qiladi [7].

Surunkali bakterial rinosinusitning klinik kechishining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish natijalari kasallikning bir necha asosiy klinik variantlarini ajratish imkonini beradi.

Kasallikning eng keng tarqalgan klinik ko'rinishi burun bitishi va ajralmasi, bosh og'rig'i, hid bilishning pasayishi va yuz sohasidagi og'riq hisoblanadi. Shu bilan birga, bemorlarda umumiy zaiflik, tez charchash, uyqu buzilishi, fikrlash qobiliyati pasayishi kuzatilishi mumkin, bu esa hayot sifatining sezilarli darajada pasayishiga olib keladi [1].

Adabiyotlardagi ma'lumotlarga ko'ra, surunkali bakterial rinosinusitning klinik kechishiga qarab, uni bir necha subtiplarga ajratish mumkin. Bunday subtiplashtirish kasallikning o'ziga xos klinik va patofiziologik xususiyatlarini hisobga oladi. Masalan, surunkali bakterial rinosinusitning polipoz va polipsiz turlari ajratiladi, ular turli etiologik omillar va davolash strategiyalari bilan tavsiflanadi [5].

Surunkali bakterial rinosinusitning tashxislash jarayonida kompyuter tomografiyasi muhim o'rin tutadi. Kompyuter tomografiyasi paranazal sinuslar holatini, patologik o'zgarishlar darajasini va jarrohlik aralashuv uchun ko'rsatmalarni aniqlashga imkon beradi. Buning barobarida, SBRS tashxisida endoskopiya ham katta ahamiyatga ega bo'lib, burun bo'shlig'i va sinuslarning o'zgarishlarini to'g'ridan-to'g'ri vizualizatsiya qilish imkonini beradi [8].

Surunkali bakterial rinosinusitni davolashning asosini antibiotikoterapiya tashkil etadi. Adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, antibiotiklar tanlashda mahalliy bakterial flora va antibiotiklarga chidamlilik xususiyatlarini hisobga olish zarur. Keyingi yillarda antibiotiklarga chidamli mikroorganizmlar sonining ortib borishi jiddiy muammo bo'lib, davolash samaradorligini pasaytiradi. Davolashning eng samarali strategiyalari kompleks yondashuvni o'z ichiga oladi, jumladan, antibiotikoterapiya, burun bo'shlig'ini yuvish, kortikosteroidlar va jarrohlik aralashuvi [9].

Zamonaviy adabiyotlarda surunkali bakterial rinosinusitning o'ziga xos kechishiga ta'sir etuvchi yangi omillar aniqlangan. Masalan, bakterial biofilmlar hosil bo'lishi antibiotiklarga chidamlilik oshishiga va kasallikning surunkali kechishiga olib keladi. Biofilmlar hosil bo'lishiga qarshi strategiyalar, jumladan, maxsus antiseptik preparatlar va fizioterapevtik usullar qo'llanilishi mumkin [6].

Surunkali bakterial rinosinusitni davolashda jarrohlik aralashuvining roli alohida ahamiyatga ega. Endoskopik sinusojarrohlik kasallikning terapevtik davolashga chidamli holatlarda eng samarali usul hisoblanadi. Zamonaviy

jarrohlik texnologiyalari, jumladan, navigatsion tizimlar, yuqori aniqlikdagi asboblardan va minimal invaziv texnikalar jarrohlik aralashuvining samaradorligini oshiradi va asoratlar xavfini kamaytiradi [10].

Xulosa. Surunkali bakterial rinosinusit murakkab ko'p omilli kasallik bo'lib, uning klinik kechishi bakterial qo'zg'atuvchilar xususiyatlari, anatomik omillar, immunitet holati va boshqa ko'plab faktorlarga bog'liq. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kasallik tashxisi va davolashiga kompleks yondashuv zarur bo'lib, u o'z ichiga diagnostik tadbirlar majmuasini (endoskopiya, kompyuter tomografiyasi, bakteriologik tekshiruv), shuningdek, turli davolash usullarini qamrab olishi kerak.

Surunkali bakterial rinosinusitning klinik kechishining o'ziga xos xususiyatlarini tushunish kasallikning kechishini prognozlash va davolash samaradorligini oshirishga yordam beradi. Surunkali bakterial rinosinusitning o'ziga xos kechishida biofilmlar hosil bo'lishi, antibiotiklarga chidamlilik, allergik reaksiyalar va immunitet tizimi buzilishlari muhim o'rin tutadi.

Adabiyotlar tahlili:

1. Fokkens WJ, Lund VJ, Hopkins C, et al. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020. *Rhinology*. 2020;58(S29):1-464.
2. Xasanov AA, Xaydarova GS. Surunkali rinosinusit bilan og'rigan bemorlarda tashxislash va davolash usullarini takomillashtirish. *O'zbekiston tibbiyot jurnali*. 2018;3:45-49.
3. Orlandi RR, Kingdom TT, Hwang PH, et al. International Consensus Statement on Allergy and Rhinology: Rhinosinusitis. *Int Forum Allergy Rhinol*. 2016;6
4. Mahdavinia M, Suh LA, Carter RG, et al. Increased noneosinophilic nasal polyps in chronic rhinosinusitis in US second-generation Asians suggest genetic regulation of eosinophilia. *J Allergy Clin Immunol*. 2015;135(2):576-579.
5. Rosenfeld RM, Piccirillo JF, Chandrasekhar SS, et al. Clinical practice guideline (update): adult sinusitis. *Otolaryngol Head Neck Surg*. 2015;152(2 Suppl)
6. Fastenberg JH, Hsueh WD, Mustafa A, et al. Biofilms in chronic rhinosinusitis: Pathophysiology and therapeutic strategies. *World J Otorhinolaryngol Head Neck Surg*. 2016;2(4):219-229.
7. Ishmuhammedov EA, Khasanov US. Surunkali rinosinusitni davolashda zamonaviy yondashuvlar. *Tibbiyotda yangi kun*. 2020;2(30):98-102.
8. Hamilos DL. Chronic rhinosinusitis: Epidemiology and medical management. *J Allergy Clin Immunol*. 2011;128(4):693-707.

9. Head K, Chong LY, Piromchai P, et al. Systemic and topical antibiotics for chronic rhinosinusitis. Cochrane Database Syst Rev. 2016;4
10. Vlastarakos PV, Fetta M, Segas JV, et al. Functional endoscopic sinus surgery improves sinus-related symptoms and quality of life in children with chronic rhinosinusitis: a systematic analysis and meta-analysis of published interventional studies. Clin Pediatr (Phila). 2013;52(12):1091-1097.

